

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 279

Julio 2023

LISTADO ILUSTRADO DE LOS TABANIDAE (DIPTERA) DE
NICARAGUA

JEAN-MICHEL MAES

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Esenbeckia* sp.: Nicaragua: Jinotega: Santa Enriqueta (foto del autor).

LISTADO ILUSTRADO DE LOS TABANIDAE (DIPTERA) DE NICARAGUA

JEAN-MICHEL MAES*

RESUMEN

Se presenta un listado ilustrado actualizado de las 113 especies de Tabanidae (Diptera) reportadas de Nicaragua, 6 Pangoniinae, 9 Chrysopsinae y 98 Tabaninae. Se registran por primera vez en Nicaragua los generos *Fidena*, *Bolbodimyia*, *Dasychela*, *Philipotabanus* y *Rhabdotylus*.

PALABRAS CLAVE: Tabanidae, Diptera, Nicaragua.

ABSTRACT

ILLUSTRATED CHECKLIST OF TABANIDAE (DIPTERA) OF NICARAGUA

An illustrated checklist of the 113 species of Tabanidae (Diptera) actually reported from Nicaragua is presented, 6 Pangoniinae, 9 Chrysopsinae and 98 Tabaninae. Genera *Fidena*, *Bolbodimyia*, *Dasychela*, *Philipotabanus* and *Rhabdotylus* are reported for first time from Nicaragua.

KEY WORDS: Tabanidae, Diptera, Nicaragua.

*Museo entomológico de León (MEL), Morpho Residency, de Hielera CELSA media cuadra arriba, 21000 León, Nicaragua, jmmaes@yahoo-com jmmaes@bio-nica.info ORCID 0000-0002-5425-3439

INTRODUCCIÓN

Los Tabanidae o tábanos son bien conocidos, las hembras son hematófagas, atacan animales domésticos y humanos; su picadura es dolorosa. Los machos son nectarívoros y de vida corta. Los adultos se reconocen generalmente por sus ojos grandes y de coloración metálicas en bandas horizontales. Las larvas son semiacuáticas y depredadoras.

Esta lista ilustrada no tiene propósito de revisión, solo actualiza el listado de Maes, Hellebuyck & Goodwin (1999) e ilustrarla con fotografías de la colección del Museo Entomológico de León. En algunos géneros donde se pueden reconocer morfológicamente especies distintas, aunque no identificadas, les asignamos un número, a manera de morfoespecies, dando una imagen un poquito más realista de la fauna de Tabanidae de Nicaragua.

Para cada especie se incluye el nombre actual, los sinónimos, las citas bibliográficas que mencionan Nicaragua (marcadas con un * delante de la cita), la distribución global, datos ecológicos (hospederos, presas, enemigos naturales) y una lista de especímenes de Nicaragua revisados o reportados en la literatura.

Los números entre [...] al final de algunas citas de material corresponde a los especímenes incluidos en iNaturalist. El hecho de incluir los especímenes en iNaturalist permitirá mantener actualizada la nomenclatura y posibilita la corrección de algún espécimen mal identificado.

Los Tabanidae, como la mayoría de los Diptera, no han sido muy estudiados en Nicaragua. Al igual que para muchas familias de insectos, *Biologia Centrali-Americana* inicia las citas de Nicaragua, en este caso con Osten Sacken (1886), quien reporta cuatro especies, de las cuales una es descrita como nueva. Luego pasan casi cincuenta años para llegar al reporte de una especie adicional por Kröber (1934). Woke, en su reporte de insectos de importancia médica en Nicaragua reporta 13 especies. Fairchild (1951) y Philip (1966) agregan una especie cada uno. En el catálogo de los dípteros al sur de Estados Unidos, Fairchild (1971) reporta 6 especies. Luego Arnaud (1985) agrega 2, Maes (1987) una y Fairchild & Burger también una. El listado de insectos de Nicaragua, con el capítulo de Maes, Hellebuyck & Goodwin para los Tabanidae, agrega 15 especies, llegando a un total de 44 especies para la fauna de Nicaragua.

En este trabajo se agregan 2 especie identificadas a nivel de especie, llegando a un total de 46 especies, a este número se agregan 65 morfoespecies, identificadas solo a nivel de género, llegando a un total de 113 especies: 6 Pangoniinae, 9 Chrysopsinae y 98 Tabaninae. Se registran por primera vez los generos *Fidena*, *Bolbodimyia*, *Dasychela*, *Philipotabanus* y *Rhabdotylus*.

LISTADO DE LAS ESPECIES DE TABANIDAE DE NICARAGUA

SUBFAMILIA PANGONIINAE

Esenbeckia (Esenbeckia) illota (WILLISTON, 1901).

Pangonia illota WILLISTON, 1901: 254 [Honduras].

+*Esenbeckia (Esenbeckia) illota* (WILLISTON); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1528.

Distribución: México, Belice, Honduras*, Nicaragua.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Matagalpa (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Esenbeckia (Ricardo) flavohirta (BELLARDI, 1859).

Pangonia flavohirta BELLARDI, 1859:49 [México].

Pangonia sallei BELLARDI, 1859:50 [México].

Pangonia tenuirostris WALKER, 1860:272 [Mexico].

+*Esenbeckia (Ricardo) flavohirta* (BELLARDI); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1528.

Distribución: México*, Nicaragua, Costa Rica.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Esenbeckia (Ricardoia) mejiai FAIRCHILD, 1942.

Esenbeckia (Ricardoia) mejiai FAIRCHILD, 1942:198, lam. 1, fig. 8 [Honduras].
+*Esenbeckia (Ricardoia) mejiai* FAIRCHILD; Maes, Hellebuyck & Goodwin,
1998:1528.

Distribución: Guatemala, Honduras*, Nicaragua, Costa Rica.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: León (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Esenbeckia sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Matagalpa: Matiguas, cerca viva, alt. 300 m, 12.838320, - 85.460764, 18/19-XII-2003, col. B. Hernández, det. *Esenbeckia* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 macho, 1 hembra col. MEL) [Di-189]

Matagalpa: Matiguas: cerca viva (macho) [Di-189].

Matagalpa: Matiguas: cerca viva (hembra) [Di-189].

Esenbeckia sp. 2.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Santa Enriqueta, alt. 1250 m, 13.068445, -85.918955, 29-III / 4-IV-2003, col. D. Roiz, det. *Esenbeckia* sp. por Augusto Henríquez 2022 (4 ej. en col. MEL) [Di-46]
- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Siuna: El Hormiguero, alt. 128 m, 13.753974, -84.944062, UTM 16P 0728458 - 1518733, 25-II-2004, col. J.M. Maes, det. *Esenbeckia* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en Museo Entomológico de León) [24].

Jinotega: Santa Enriqueta [Di-46].

RACN: Siuna: El Hormiguero [24].

Fidena sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 3/7-VI-2003, col. Jean-Michel Maes, det. *Fidena* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [18].

Río San Juan: Refugio Bartola [18].

SUBFAMILIA CHRYSOPSINAE

Chrysops calogaster SCHINER, 1868.

Chrysops calogaster SCHINER, 1868:103 [“South America”].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Colombia, Perú.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Chrysops calogaster* por Augusto Henríquez 2022 (3 ej. en col. MEL) [Di-72]

Reserva de Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum [Di-72]

Chrysops incisus MACQUART, 1846.

Chrysops incisus MACQUART, 1846:172 [“New Grenada”].

Chrysops fulviceps WALKER, 1854:285 [Brasil].

Chrysops brasiliensis RICARDO, 1901:314 [Brasil].

Chrysops aureofasciata KRÖBER, 1926:354, lams 3, 5 [“West Indies or Amazon River; Guyana: Bartica”].

Chrysops tenuifasciatus KRÖBER, 1929:429 [Peru].

+*Chrysops incisa* (MACQUART); Woke, 1947:368.

+*Chrysops incisus* MACQUART; Maes, 1992:39.

+*Chrysops incisus* MACQUART; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1528.

Distribución: Nicaragua, Panamá, Colombia*, Guayana, Surinam, Perú, Brasil.

Coscaron & Papavero (2009) dan la distribución de esta especie de Colombia a Brasil.

Hematófago: caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Muzú, 14° 33 N - 85° 07 W, 14.564510, - 85.130681, 220 m, 7/10-IX-97, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Chrysops incisus* por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-73]
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Bluefields (citado por Woke, 1947).

Chrysops latifasciatus BELLARDI, 1859.

Chrysops latifasciatus BELLARDI, 1859:71, lam. 2, fig. 15 [Mexico].
Chrysops neglectus WILLISTON, 1901:256, lam. 4, fig. 20 [Mexico].
+*Chrysops latifasciatus* BELLARDI; Fairchild, 1971:32
+*Chrysops latifasciatus* BELLARDI; Fairchild, 1986.
+*Chrysops latifasciatus* BELLARDI; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1528.
+*Chrysops latifasciatus* BELLARDI; Coscaron & Papavero, 2009:12.
+*Chrysops latifasciatus* BELLARDI; Veroy, Orozco & Henriquez, 2022:29.

Distribución: México*, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Matagalpa (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Boaco (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Chrysops melaenus HINE, 1925.

Chrysops melaenus HINE, 1925:17 [Panamá].
Chrysops incisus MACQUART; Kröber, 1925:344, lam. 3, 5 (error de identificación).
+*Chrysops melaena* (HINE); Woke, 1947:368.
+*Chrysops melaenus* HINE; Fairchild, 1971:32.
+*Chrysops melaenus* HINE; Maes, 1992:39.
+*Chrysops melaenus* HINE; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1528.
+*Chrysops melaenus* HINE; Coscaron & Papavero, 2009:12.
+*Chrysops melaenus* HINE; Veroy, Orozco & Henriquez, 2022:29, 31-32, fig. 2 A.

Distribución: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá*, Venezuela.

Hematófago: caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Chinandega: Cosiguina (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Rama (citado por Woke, 1947).

- Nicaragua: ? Km. 147 Rt.3 (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Chrysops mexicanus KRÖBER, 1925.

Chrysops calogaster var. *mexicanus* KRÖBER, 1925:248, lam. 2, 4 [México].

+*Chrysops mexicana* (KROEBER); Woke, 1947:368.

+*Chrysops mexicanus* KRÖBER; Arnaud, 1985:650.

+*Chrysops mexicanus* KRÖBER; Maes, 1992:39.

+*Chrysops mexicanus* KRÖBER; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1528.

Distribución: México*, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia.

Hematófago: caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACS (Zelaya): Bluefields (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua (1 ex. in California Academy of Sciences, San Francisco).

Chrysops scalaratus BELLARDI, 1859.

Chrysops scalaratus BELLARDI, 1859:72, lam. 2, fig. 19 [México].

Chrysops apicalis BELLARDI, 1859:73 [México].

+*Chrysops scalaratus* BELLARDI; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1529.

Distribución: México*, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACS (RAAS): Karawala: Parcela Brenda Salazar, 12.928920 - 83.572495, alt. 9 m, UTM 17P 0220871 -1430678, 23-III-2007, col. Gladys Luna (1 ej. en col. MEL) [Di-94]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes (19 ej. en col. MEL) [Di-92]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes (3 ej. en col. MEL) [Di-93]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [31].
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [32].
- Nicaragua : Río San Juan : El Castillo, alt. 50 m, 11.018181, -84.397567, 30-VII-89, col. F. Reinboldt (1 ej. col. Museo Entomológico, León; 1 ej. destruido) [Di-70]
- Nicaragua: Río San Juan: Cerro El Gigante, alt. 340 m, 10.780590, - 83.880432, UTM 01844562 - 1190635, IX-1998, col. Indiana Coronado (1 ej. en col. MEL) [Di-71]

Cukra Hills: Greenfields [Di-92]

Chrysops variegatus ssp. *variegatus* (DE GEER, 1776).

Tabanus variegatus DE GEER, 1776: 230, lam. 30, fig. 7 [Surinam].

Tabanus costatus FABRICIUS, 1794:373 [“South America”].

Chrysops molestus GUERIN-MENEVILLE, 1835: fig. 3 [Cuba] (pre-ocupado por *molestus* WIEDEMANN, 1828).

Chrysops vulneratus RONDANI, 1848: 104 [Brasil].

Chrysops subfasciatipennis MACQUART, 1855:55 [“Amazon River”].

Chrysops amazonius RONDANI, 1863:81 [Puerto Rico].

Chrysops crucians JEANNICKE, 1867:312 [Cuba] (pre-ocupado por *crucians* WIEDEMANN, 1828).

+*Chrysops costatus* (FABRICIUS); Osten Sacken, 1886:46.

Chrysops lynchi BRETHERS, 1910:474 [Argentina].

Chrysops costatus var. *peruviensis* KRÖBER, 1925:235, lam. 2 [Peru].

Chrysops costatus var. *venezuelensis* KRÖBER, 1925:235, lam. 2 [Venezuela].

+*Chrysops variegata* (Deg.); Woke, 1947:368.

+*Chrysops variegatus* (DE GEER); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1529.

Distribución:

- ssp. *variegatus* (DE GEER): Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guayana, Surinam*, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina.
- ssp. *lynchii* BRETHERS, 1910: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina*.

Hematófago: caballo, vaca, hombre.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Boaco (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Chinandega: Cosiguina (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 19-XI-1998, trampa UV, col. J.M. Maes, det. *Chrysops variegatus* por J.T. Goodwin 1991 (1 ej. destruido) [Di-74]
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Granada (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

- Nicaragua: Rivas, Isla Ometepe: San Ramon: Estación biológica, alt. 50 m, 11.416300, -85.539816, 29/31-I-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-78]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (3 ej. en col. MEL) [Di-77]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 22-VIII-2000, sobre aguacate, col. Juan Pablo (1 ej. en col. MEL) [Di-83]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 17/20-XI-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-79]
- Nicaragua: Chontales, col. Janson (citado por Osten Sacken, 1886).
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturre, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11° 01 N - 85° 03 W, 20/25-I-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-80]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturre, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11° 01 N - 85° 03 W, 29-XI / 8-XII-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-81]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturre, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11° 01 N - 85° 03 W, 19/28-X-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-82]
- Nicaragua: Río San Juan: El Castillo, alt. 50 m, 11.018181, -84.397567, 30-VII-89, col. F. Reinboldt, det. *Chrysops variegatus* por J.T. Goodwin 1991 (1 ej. col. Museo Entomológico, León) [Di-75]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 10/20-XI-1999, col. Jean-Michel Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-76]

Isla Ometepe: San Ramon (1 ej. en col. MEL) [Di-78]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [Di-77]

8 km E Bonanza: CICABO [Di-83]

Los Guatuzos: Río Papaturro [Di-80]

Chrysops cf. variegatus (DE GEER, 1776).

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 21/29-V-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Va-34]

Chrysops sp. 1

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Río Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-86]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-84]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum [Di-86]

Chrysops sp. 2

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Muzú, 14° 33 N - 85° 07 W, 14.564510, -85.130681, 220 m, 7/10-IX-97, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-87]
- Nicaragua: Jinotega: El Jaguar, 13.237978, -85.052655, UTM 16P 06002629 - 1462653, 13° 14 N - 86° 09 W, alt 1346 m, 25-X-2003, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-91]
- Nicaragua: Jinotega: Km 147.5 carretera Matagalpa a Jinotega, alt. 1500 m, 13.044723 -85.934450, 3-XII-1994, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez & Johnson Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-90]
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1300 m, 12.996111 -85.908330, 8-V-1995, col. J.M. Maes, J. Téllez & J. Hernández (2 ej. en col. MEL) [Di-89]

SUBFAMILIA TABANINAE

Bolbodimyia sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín, alt. 1100 - 1400 m, 13.556848, -85.696235, 22/25-V-2011, col. Blas Hernández, det. *Bolbodimyia* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-56]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: camp 5 Las Torres, alt. 1400 m, 13.567718, -85.718087, UTM 16P 1500283 - 0637383, V-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández, det. *Bolbodimyia* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-164]
- Nicaragua, Jinotega: La Dalia: La Sombra Ecolodge, alt. 990 m, 13.182644, -85.754532, VI-2013, col. J.M. Maes, det. *Bolbodimyia* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-55]

Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín [Di-56]

Jinotega: Cerro Kilambe: camp 5 Las Torres [Di-164]

Jinotega: La Dalia: La Sombra Ecolodge [Di-55]

Catachlorops (Psalidia) fulmineus (HINE, 1920).

Tabanus fulmineus HINE, 1920:186 [Panamá].

Bellardia furcata BIGOT, 1892:631 [localidad no definida] (pre-ocupado por *furcata* WIEDEMANN, 1828).

Tabanus festivus HINE, 1920: 186 [Panamá] (pre-ocupado por *festivus* WIEDEMANN, 1828).

Psalidia ocellata ENDERLEIN, 1925:392 [Colombia].

+*Psalidia ocellata* (End.); Woke, 1947:369.

+*Catachlorops fulmineus ocellatus* ENDERLEIN; Maes, 1992:39.

+*Catachlorops (Psalidia) fulmineus f. ocellatus* ENDERLEIN; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1529.

Distribución: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá*, Colombia, Ecuador.

Hematófago: hombre, caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 26-VI-1994, col. J.M. Maes, J. Téllez & J. Hernández, det. *Catachlorops fulmineus* var. *ocellatus* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL) [Di-136]
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Rama (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Bluefields (citado por Woke, 1947).

Matagalpa: Fuente Pura [Di-136]

Catachlorops (Psalidia) cf. fulmineus (HINE, 1920).

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Muzú, 14° 33 N - 85° 07 W, 14.564510, - 85.130681, 220 m, 7/10-IX-97, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-140]
- Nicaragua: Río San Juan: Boca de Sábalo: Las Maravillas, alt. 60 m, 11.071687, -84.405551, I-1995, col. B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-139]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [8].
- Nicaragua: Río San Juan: Cerro El Gigante, alt. 340 m, 10.780590, - 83.880432, UTM 01844562 - 1190635, IX-1998, col. Indiana Coronado (1 ej. en col. MEL) [Di-138]

Jinotega: Cerro Muzú [Di-140]

Río San Juan: Boca de Sábalo: Las Maravillas [Di-139]

Río San Juan: Refugio Bartola [8]

Rio San Juan: Cerro El Gigante [Di-138]

Chlorotabanus inanis (FABRICIUS, 1787).

Tabanus inanis FABRICIUS, 1787:356 [Cayenne].

Tabanus ochroleucus MEIGEN, 1804:172 [localidad no definida].

Tabanus sulphureus PALISOT de BEAUVOIS, 1819:222 [« Saint Domingue »].

Tabanus sulphureus MACQUART, 1847:35 [Brasil] (pre-ocupado por *sulphureus* PALISOT de BEAUVOIS).

Tabanus inconspicuus WALKER, 1848:171 [localidad no definida].

Tabanus viridiflavus WALKER, 1850:66 [Brasil].

Distribución: México, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**), Perú, Guaina francesa, Brasil.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas, 14.357355, -84.607684, 14° 21 N - 84° 36 W, 75 m, IX-96, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Chlorotabanus inanis* por Augusto Henríquez 2022 (1 hembra en Museo Entomológico de León) [Di-207]
- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Bana Cruz: Las Américas, alt. 230 m, 13.867389, -84.523943, 13° 07 N - 84° 31 W, 10-VII-1997, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Chlorotabanus inanis* por Augusto Henríquez 2022 (2 ej. en col. MEL) [Di-206]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, IV-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Chlorotabanus inanis* por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-209]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 17/20-XI-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Chlorotabanus inanis* por Augusto Henríquez 2022 (3 ej. en col. MEL) [Di-210]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, VI-2005, col. Jean-Michel Maes, det. *Chlorotabanus inanis* por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-208]

Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas [Di-207]

8 km E Bonanza: CICABO (hembra) [Di-209]

8 km E Bonanza: CICABO (macho) [Di-210]

Río San Juan: Refugio Bartola (macho) [Di-208]

Chlorotabanus mexicanus (LINNAEUS, 1758).

Tabanus mexicanus LINNAEUS, 1758:602 [Suramérica].

Tabanus olivaceus DE GEER, 1776:229 [Surinam].

Tabanus punctatus FABRICIUS, 1787:355 [Cayenne].

Tabanus tetrapunctatus THUNBERG, 1827:57 [“Brasil and islands of South America”].

+*Chlorotabanus mexicanus* LINNAEUS; KRÖBER, 1934:297.

+Fairchild, 1956

+*Chlorotabanus mexicanus* (LINNAEUS); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1529.

Distribución: México, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Surinam, Guaina francesa, Brasil.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Nueva Segovia (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Jinotega (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: León: CIMAC, alt. 96 m, 12.432740, -86.873283, 24-VI-2000, col. M. Torres & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-201]
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, V-2005, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-200]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-69]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Bluefields: Campus URRACAN, alt. 15 m, 12.032403, -83.770694, 9/10-VI-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (3 ej. en col. MEL) [Di-203]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Nueva Guinea: Montes Verdes: Finca Doña Rosa, 11.377943, -84.099129, alt. 350 m, 23/26-IV-2003, col. D. Roiz (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [26].

- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-68]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-199]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, VI-2005, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-202]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, VI-2005, col. Jean-Michel Maes, det. *Chlorotabanus mexicanus* por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-204]
- Nicaragua (no más datos), sin fecha, det. *Chlorotabanus mexicanus* por J.T. Goodwin (1 ej. destruido) [Di-198]

Leon: CIMAC [Di-201]

Granada: Reserva Domitila [Di-200]

Nueva Guinea: Montes Verdes: Finca Doña Rosa [26].

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-202]

Chlorotabanus sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes, det. *Chlorotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-205]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-205]

Dasychela sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 6/9-II-2000, col. Jean-Michel Maes, det. *Dasychela* sp. por Augusto Henríquez 2022 (2 ej. en col. MEL) [Di-134]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-134]

Diachlorus ferrugatus (FABRICIUS, 1805).

Chrysops ferrugatus FABRICIUS, 1805:111 [USA: Carolina].

Tabanus americanus PALISOT DE BEAUVOIS, 1813:22 [USA] (pre-ocupado por Forster, 1771).

Diabasis ataenia MACQUART, 1838:156 [USA: Carolina].

Chrysops convergens WALKER, 1848:198 [Honduras].

Tabanus rondanii BELLARDI, 1859:68 [México].

+*Diachlorus ferrugatus* (FABRICIUS); Arnaud, 1985:657.

+*Diachlorus ferrugatus* (FABRICIUS); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1530.

Distribución: USA*, Bahamas, México, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes, det. *Diachlorus ferrugatus* por Zachary Dankowicz 2022 (4 ej. en col. MEL) [Di-98]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Bluefields: Campus URRACAN, alt. 15 m, 12.032403, -83.770694, 9/10-VI-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Diachlorus ferrugatus* por Zachary Dankowicz 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-149]
- Nicaragua: Rio San Juan: San Juan del Norte [Greytown], 10.946205, -83.734523, alt. 10 m, 2-I-1995, col. B. Hernández, det. *Diachlorus ferrugatus* por Augusto Henríquez 2022 (1 hembra en col. MEL) [Di-95]
- Nicaragua (in California Academy of Sciences, San Francisco).

Cukra Hills: Greenfields [Di-98]

Bluefields: Campus URRACAN [Di-149]

Rio San Juan: San Juan del Norte (hembra) [Di-95]

Diachlorus jobbinsi FAIRCHILD, 1942.

Diachlorus jobbinsi FAIRCHILD, 1942:296 [Panama].

+*Diachlorus jobbinsi* (FAIRCHILD); Woke, 1947:368.

+*Diachlorus jobbinsi* FAIRCHILD; Maes, 1992:39.

+*Diachlorus jobbinsi* FAIRCHILD; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1530.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica, Panamá*, Ecuador, Brasil.

Hematófago: caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACS (Zelaya) (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua: Rio San Juan: Cerro El Gigante, alt. 340 m, 10.780590, - 83.880432, UTM 01844562 - 1190635, IX-1998, col. Indiana Coronado, det. *Diachlorus jobbinsi* por Zachary Dankowicz 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-96]
- Nicaragua: Rio San Juan: Cerro El Gigante, alt. 340 m, 10.780590, - 83.880432, UTM 01844562 - 1190635, IX-1998, col. Indiana Coronado, det. *Diachlorus jobbinsi* por Zachary Dankowicz 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-97]

Rio San Juan: Cerro El Gigante [Di-96]

Rio San Juan: Cerro El Gigante [Di-97]

Dichelacera (Dichelacera) crocata FAIRCHILD, 1953.

Dichelacera crocata FAIRCHILD, 1953:263, lam. 2, fig. 10 [Panamá].

+*Dichelacera (Dichelacera) crocata* FAIRCHILD; Fairchild, 1971:61.

+*Dichelacera (Dichelacera) crocata* FAIRCHILD; Arnaud, 1985:661.

+*Dichelacera crocata* FAIRCHILD; Fairchild & Burger, 1994:95

+*Dichelacera (Dichelacera) crocata* FAIRCHILD; Maes, Hellebuyck & Goodwin,
1998:1530.

+*Dichelacera (Dichelacera) crocata* FAIRCHILD; Coscaron & Papavero, 2009:83.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica, Panamá*.

Especímenes de Nicaragua:

Nicaragua (In California Academy of Sciences, San Francisco).

Dichelacera (Dichelacera) fasciata ssp. fasciata WALKER, 1850.

Dichelacera fasciata WALKER, 1850:68 [“North America”].

Dichelacera cervicornis FABRICIUS; Osten Sacken, 1886:58 (error de identificación).

Dichelacera analis HINE, 1920:316, fig. 2 [Costa Rica].

Dichelacera costaricensis KRÖBER, 1931:411, fig. 12 [Costa Rica].

+*Dichelacera analis* (HINE); Woke, 1947:368.

+*Dichelacera (Dichelacera) fasciata* WALKER; Fairchild, 1971:61.

+*Dichelacera fasciata* WALKER; Maes, 1992:39.

+*Dichelacera fasciata* WALKER; Fairchild & Burger, 1994:95.

+*Dichelacera (Dichelacera) fasciata ssp. fasciata* WALKER; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1530.

+*Dichelacera (Dichelacera) fasciata* WALKER; Coscaron & Papavero, 2009:83.

Dichelacera (Dichelacera) fasciata ssp. dorotheae FAIRCHILD & PHILIP, 1960.

Dichelacera dorotheae FAIRCHILD & PHILIP, 1960:31-32, lam. 3, fig. 5, lam. 7, fig. 5 [Costa Rica: Puntarenas].

+*Dichelacera dorotheae* FAIRCHILD & PHILIP; Arnaud, 1985:661.

+*Dichelacera (Dichelacera) fasciata ssp. dorothea* FAIRCHILD & PHILIP; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1530.

Nota: Arnaud (1985) considera *dorothea* FAIRCHILD & PHILIP y *fasciata* WALKER como especies distintas. Coscaron & Papavero (2009) considera *dorothea* FAIRCHILD & PHILIP como subespecie de *fasciata* WALKER y limitan su distribución a Costa Rica.

Distribución:

🇺🇳 ssp. *fasciata* WALKER, 1850: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador.

🇺🇳 ssp. *dorotheae* FAIRCHILD & PHILIP, 1960: [¿Nicaragua?], Costa Rica*, [¿Panamá, Colombia?].

Hematófago: hombre, caballo, mula.

Especímenes de Nicaragua:

ssp. *fasciata* WALKER, 1850:

- Nicaragua: RACS (Zelaya): Rama (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Bluefields (citado por Woke, 1947).

ssp. *dorotheae* FAIRCHILD & PHILIP, 1960:

- Nicaragua (In California Academy of Sciences, San Francisco).

ssp. no definida:

- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Bana Cruz: Las Américas, alt. 230 m, 13.867389, -84.523943, 13° 07 N - 84° 31 W, 10-VII-1997, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Dichelacera fasciata* por Bennett Grappone 2022 (27 ej. en col. MEL) [Di-127]

Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Bana Cruz: Las Américas [Di-127]

Dichelacera (Dichelacera) cf. fasciata WALKER, 1850.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Muzú, 14° 33 N - 85° 07 W, 14.564510, - 85.130681, 220 m, 7/10-IX-97, col. J.M. Maes & B. Hernández (5 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-126]
- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas, 14.357355, -84.607684, 14° 21 N - 84° 36 W, 75 m, IX-96, col. J.M. Maes & J. Hernández (8 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-110]
- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas, 14.357355, -84.607684, 14° 21 N - 84° 36 W, 75 m, IX-96, col. J.M. Maes & J. Hernández (2 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-130]
- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas, 14.357355, -84.607684, 14° 21 N - 84° 36 W, 75 m, IX-96, col. J.M. Maes & J. Hernández (85 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-131]
- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas, 14.357355, -84.607684, 14° 21 N - 84° 36 W, 75 m, IX-96, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-132]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (29 ej. en col. MEL) [Di-133]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (9 ej. en col. MEL) [Di-109]
- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Bana Cruz: Las Américas, alt. 230 m, 13.867389, -84.523943, 13° 07 N - 84° 31 W, 10-VII-1997, col. J.M. Maes & B. Hernández (22 ej. en col. MEL) [Di-128]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 28-VI-2000, sobre cacao (*Theobroma cacao*), col. Juan Pablo (2 ej. en col. MEL) [Di-123]

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 23-VI-2000, sobre cacao (*Theobroma cacao*), col. Juan Pablo (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 24-VI-2000, sobre cacao (*Theobroma cacao*), col. Juan Pablo (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 29-IX-2000, sobre cedro real, col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 24-X-2000, sobre aguacate, col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 2-XI-2000, sobre marañón, col. Y. Dixon, (1 ej. en col. MEL) [Di-124]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 9-XI-2000, sobre mango (*Manguifera indica*), col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL) [Di-129]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 15-XII-2000, sobre caoba, col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 9-XI-2000, sobre pijibaye, col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Río San Juan: Boca de Sábalo: Las Maravillas, alt. 60 m, 11.071687, -84.405551, I-1995, col. B. Hernández (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [9].
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 4/7-VI-2002, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-67]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (4 ej. en col. MEL) [Di-125]

Jinotega: Cerro Muzú [Di-126]

Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas [Di-110]

Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas [Di-130]

Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas [Di-131]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [Di-133]

Río San Juan: Refugio Bartola [9].

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-125]

Dichelacera (Dichelacera) marginata MACQUART, 1847.

- Dichelacera marginata* MACQUART, 1847:30 [Guyana francesa].
Dichelacera hinnulus WALKER, 1850:122 [Brasil].
Dichelacera emarginata HINE, 1917:293 (error de ortografía).
+*Dichelacera marginata* (MACQUART); Woke, 1947:368.
+*Dichelacera (Dichelacera) marginata* MACQUART; Arnaud, 1985:661.
+*Dichelacera marginata* MACQUART; Maes, 1992:39.
+*Dichelacera marginata* MACQUART; Fairchild & Burger, 1994:97.
+*Dichelacera (Dichelacera) marginata* MACQUART; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1530.
+*Dichelacera (Dichelacera) marginata* MACQUART; Coscaron & Papavero, 2009:84.
+*Dichelacera marginata* MACQUART; Veroy, Orozco & Henriquez, 2022:30, 34, fig. 3 E.

Distribución: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guaina francesa*, Ecuador, Perú, Brasil.

Hematófago: hombre, caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Chontales (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Rama (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua (In California Academy of Sciences, San Francisco).

Dichelacera (Dichelacera) princessa FAIRCHILD & PHILIP, 1960.

- Dichelacera submarginata* LUTZ; Dunn, 1934:173 (error de identificación).
Dichelacera princessa FAIRCHILD & PHILIP, 1960:53-55, lam. 4, fig. 3 [Costa Rica].
+*Dichelacera (Dichelacera) princessa* FAIRCHILD & PHILIP; Fairchild, 1971:63.
+*Dichelacera princessa* FAIRCHILD & PHILIP; Fairchild & Burger, 1994:97.
+*Dichelacera (Dichelacera) princessa* FAIRCHILD & PHILIP; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1530.

+*Dichelacera (Dichelacera) princessa* FAIRCHILD & PHILIP; Coscaron & Papavero, 2009:85.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica*, Panamá.

Especímenes de Nicaragua:

- citado por Fairchild, 1971, pero sin mención de localidad precisa).

Dichelacera (Dichelacera) pulchra WILLISTON, 1901.

Dichelacera pulchra WILLISTON, 1901:263, lam. 4, fig. 22 [México].

Dichelacera salvadorensis LUTZ, 1915:90, lam. 21, fig. 13 [El Salvador].

Dichelacera abbreviata PHILIP, 1968:381, fig. 2 [México].

+*Dichelacera (Dichelacera) pulchra* WILLISTON; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1530.

Distribución: México*, [¿Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica?].

Fairchild (1971) da como distribución de la especie México hasta Honduras, pero Fairchild & Burger (1994) reducen la distribución a México solamente. Arnaud (1985) considera estos dos taxones como subespecies.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Dichelacera (Dichelacera) scapularis MACQUART, 1874.

Dichelacera (Dichelacera) scapularis MACQUART, 1847:31 [Mexico].

+*Dichelacera (Dichelacera) scapularis* MACQUART; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1530.

Distribución: México*, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, -85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-116]
- Nicaragua: Matagalpa: Rio Blanco: Cerro Musun, alt. 600 m, 12.989167, -85.233604, 3/19-VII-2006, col. J. Sunyer & L. Obando (1 ej. col. MEL) [Di-112]
- Nicaragua: Matagalpa: Rio Blanco: Cerro Musun, alt. 600 m, 12.989167, -85.233604, 3/19-VII-2006, col. J. Sunyer & L. Obando (3 ej. col. MEL) [Di-115]
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, alt. 560 m, 12.265151, -85.077889, 1-VIII-1994, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Dichelacera scapularis* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL) [Di-111]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (3 ej. en col. MEL) [Di-113]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 20-VII-2000, sobre cacao (*Theobroma cacao*), col. Juan Pablo (1 ej. en col. MEL) [Di-114]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [7].
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-66]

Río San Juan: Refugio Bartola [7]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-66]

Dichelacera sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, -85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-121]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 4-VII-2000, sobre cacao (*Theobroma cacao*), col. Juan Pablo (2 ej. en col. MEL) [Di-117]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 20-VII-2000, sobre cacao (*Theobroma cacao*), col. Juan Pablo (2 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 23-VIII-2000, sobre pimienta, col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 20-VII-2000, sobre piña (*Ananas sativa*), col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL) [Di-119]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 22-VIII-2000, sobre jocote, col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Rio San Juan: Reserva de Biosfera Indio Maíz: camp 4, alt. 55 m, 10.973333, -84.081111, 10° 58'24N - 84° 04'52W, 14/15-VI-2002, col. Pierre Schmidt & Blas Hernández (1 ej.) [Di-120]

Jinotega: Cerro Peñas Blancas [Di-121]

8 km E Bonanza: CICABO [Di-117]

Dichelacera sp. 2.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Matagalpa: Rio Blanco: Cerro Musun, alt. 600 m, 12.989167, -85.233604, 3/19-VII-2006, col. J. Sunyer & L. Obando (1 ej. col. MEL) [Di-118]
- Nicaragua: Matagalpa: Rio Blanco: Cerro Musun, alt. 600 m, 12.989167, -85.233604, 3/19-VII-2006, col. J. Sunyer & L. Obando (1 ej. col. MEL) [Di-122]

Matagalpa: Rio Blanco: Cerro Musun [Di-122]

Dichelacera sp. 3.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Santa Enriqueta, alt. 1250 m, 13.068445, - 85.918955, 29-III / 4-IV-2003, col. D. Roiz (1 ej. en col. MEL) [Di-135]

Jinotega: Santa Enriqueta [Di-135]

Lepiselaga (Lepiselaga) crassipes (FABRICIUS, 1805).

Haematopota crassipes FABRICIUS, 1805:108 [Suramérica].

Tabanus lepidotus WIEDEMAN, 1828:193 [Brasil].

Lepiselaga recta LOEW, 1869:6 ["Nova Granada" (Colombia)].

Lepiselaga major SZILADY, 1926:21 [Cuba].

Lepiselaga crassipes fenestrata HACK, 1953:346, fig. 10 [Argentina].

+*Lepiselaga (Lepiselaga) crassipes* (FABRICIUS); Arnaud, 1985:669.

+*Lepiselaga (Lepiselaga) crassipes* (FABRICIUS); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1530-1531.

Distribución: USA, Cuba, Jamaica, Dominicana, Puerto Rico, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina.

Enemigos naturales:

- Hymenoptera: Nyssonidae: *Stictia signata*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 8-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. *Lepiselaga* sp. por Martin Hauser 2022 (1 ej. en col. MEL) [St-189]
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 12/15-XII-2006, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-108]
- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas, 14.357355, -84.607684, 14° 21 N - 84° 36 W, 75 m, IX-96, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-101]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-104]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11° 01 N - 85° 03

W, 21/26-IV-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández, det. J.M. Maes 2020 (1 ej. en col. MEL) [35].

- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 20/25-I-2001, sobre flor de *Canavalia* sp., col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-100]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 17/24-III-2000, col. J.M. Maes, J. Sunyer & B. Hernández (10 ej. en col. MEL) [Di-103]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 19/28-X-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández (2 ej. en col. MEL) [Di-105]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 21/26-IV-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández, det. J.M. Maes 2020 (1 ej. en col. MEL) [Di-107]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 6/9-II-2000, col. Jean-Michel Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-102]
- Nicaragua (In California Academy of Sciences, San Francisco).

Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas [Di-101]

Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo [35].

Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturro [Di-103]

Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturro [Di-107]

Leucotabanus exaestuans (LINNAEUS, 1758).

Tabanus exaestuans LINNAEUS, 1758:601 [America].
Tabanus leucaspis WIEDEMANN, 1828:179 [Brasil].
Tabanus albicans MACQUART, 1846:165 [Colombia].
Tabanus albiscutellatus MACQUART, 1850:338, lam. 2, fig. 9 [México].
Tabanus cingulifer WALKER, 1857:123 [Brasil].
Tabanus melanopterus BRETHERS, 1910:479 [Argentina].
+*Tabanus leucaspis* (WIEDEMANN); Woke, 1947:269.
+*Leucotabanus exaestuans* (LINNAEUS); Maes, Hellebuyck & Goodwin,
1998:1531.

Distribución: México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guayana, Surinam, Guayana francesa, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina.

Hematófago: caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Chinandega: Cosiguina (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, alt. 253 m, 12.647558, -86.987596, UTM 16P 501347 - 1398161, 6-XII-1999, col. J.M. Maes, Miguel Torrez & Blas Hernández (1 ej. col. MEL) [Di-214]
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Masaya: Laguna de Apoyo: Estación biológica, alt. 90 m, 11.937385, -86.052302, 8-X-2002, col. J.M. Maes & B. Téllez, det. *Leucotabanus exaestuans* por Augusto Henríquez 2022 (1 macho en col. MEL) [Di-213]
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho, 10-II-1989, col. J.C. Gantier, det. *Tabanus exaestuans* por J.T. Goodwin 1991 (1 ej. destruido) [Di-217]
- Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito: casa, trampa UV, 11.335422, -85.924927, alt. 35 m, 2/6-VII-2008, col. J.M. Maes (1 macho en col. MEL) [Di-212]
- Nicaragua: ? Cañas Gordas (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Chinandega: Volcán Casita [Di-214]

Philipotabanus sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Nueva Guinea: Montes Verdes: Finca Doña Rosa, 11.377943, -84.099129, alt. 350 m, 23/26-IV-2003, col. D. Roiz, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (2 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Di-161]

Nueva Guinea: Montes Verdes: Finca Doña Rosa [Di-161]

Philipotabanus sp. 2.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe, alt. 1520 m, 13.583056 -85.703330, VIII-1997, col. Jean-Michel Maes & Blas Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-160]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, -85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-159]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Camp 3, alt. 950 m, 13.754886, -85.027909, UTM 16P 713150 - 1521450, IV-1999, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (2 ej. en col. MEL) [Di-154]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Camp 3, alt. 950 m, 13.754886, -85.027909, UTM 16P 713150 - 1521450, IV-1999, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-155]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, camp 2, alt. 700 m, 13.731359, -85.014045, UTM 16P 714750 - 1518900, IV-1999, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (2 ej. en col. MEL) [Di-156]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, IV-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-157]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, IV-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-158]

Jinotega: Cerro Peñas Blancas [Di-159]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [Di-156]

8 km E Bonanza: CICABO [Di-157]

8 km E Bonanza: CICABO [Di-158]

Philipotabanus sp. 3.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín, alt. 1100 - 1400 m, 13.556848, -85.696235, 22/25-V-2011, col. Blas Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (3 ej. en col. MEL) [Di-57]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe, alt. 1520 m, 13.583056 -85.703330, VIII-1997, col. Jean-Michel Maes & Blas Hernández (9 ej. en col. MEL) [Di-144]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín, alt. 1100 - 1400 m, 13.556848, -85.696235, 22/25-V-2011, col. Blas Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-146]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, -85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (7 ej. en col. MEL) [Di-143]
- Nicaragua: Matagalpa: Rio Blanco: Cerro Musun, alt. 600 m, 12.989167, -85.233604, 3/19-VII-2006, col. J. Sunyer & L. Obando, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. col. MEL) [Di-141]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, 1100-1400 m, 13.76955 - 85.02459, 6/15-V-2011, col. B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (2 ej. en col. Museo Entomológico, León) [Di-145]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, alt. 250-300 m, 13.75054, -84.97857, 6/10-V-2011, col. B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (3 ej. en col. MEL) [Di-142]

Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín [Di-57]

Matagalpa: Rio Blanco: Cerro Musun [Di-141]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [Di-145]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [Di-142]

Philipotabanus sp. 4.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-148]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum [Di-148]

Philipotabanus sp. 5.

Especímenes de Nicaragua:

Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín: Casa de Pedro Juan, 1100 m, 13.553873, -85.694714, 25/29-IV-2011, col. J.M. Maes, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ex. en col. MEL) [Di-1]

Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, IV-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (2 ej. en col. MEL) [Di-165]

Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, IV-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-166]

Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín [Di-1]

8 km E Bonanza: CICABO [Di-165]

8 km E Bonanza: CICABO [Di-166]

Philipotabanus sp. 6.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, camp 2, alt. 700 m, 13.731359, -85.014045, UTM 16P 714750 - 1518900, IV-1999, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-150]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [Di-150]

Philipotabanus sp. 7.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: camp 4, 13.582336, -85.718008, UTM 16P 1501900 - 0638700, 1350 m, 23/30-IV-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej.) [Di-162]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: camp 6 Las Torres, 13.566140, -85.732881, UTM 16P 1500100 - 0637100, 1000 m, 23/30-IV-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej.) [Di-163]

Jinotega: Cerro Kilambe: camp 6 Las Torres [Di-163]

Philipotabanus sp. 8.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín, alt. 1100 - 1400 m, 13.556848, -85.696235, 22/25-V-2011, col. Blas Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-147]

Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín [Di-147]

Philipotabanus sp. 9.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín, alt. 1100 - 1400 m, 13.556848, -85.696235, 22/25-V-2011, col. Blas Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (5 ej. en col. MEL) [Di-58]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín, alt. 1100 - 1400 m, 13.556848, -85.696235, 22/25-V-2011, col. Blas Hernández, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (3 ej. en col. MEL) [Di-54]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, VI-2005, col. Jean-Michel Maes, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-151]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes, det. *Philipotabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-152]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-151]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-152]

Philipotabanus sp. 10.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 6/9-II-2000, col. Jean-Michel Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-153]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-153]

Poeciloderas quadripunctatus (FABRICIUS, 1805).

- Tabanus quadripunctatus* FABRICIUS, 1805:99 [Suramérica].
Tabanus elegans THUNBERG, 1827:61 [localidad no definida].
Tabanus punctipennis MACQUART, 1838:185 [Brasil].
Tabanus maculipennis MACQUART, 1846:162, lam. 3, fig. 14 [Brasil].
Tabanus amabilis WALKER, 1848:154 [Brasil].
Tabanus nigropunctatus BELLARDI, 1859: 67, lam. 2, fig. 8 [México].
Tabanus habilis BRETHERS, 1910:483 [Argentina].
Tabanus (Poecilosoma) platyventris KRÖBER, 1931:88, fig. 20 [Costa Rica].
Tabanus (Poecilosoma) amabilis WALKER; Kröber, 1934:298 [Brasil] (error de identificación).
Poecilosoma quadripunctatus var. *amabilinus* PHILIP, 1960:89 [Brasil].
+*Leucotabanus quadripunctatus* (FABRICIUS); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1531.

Distribución: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1300 m, 12.996111 -85.908330, 2-VIII-2001, col. J.M. Maes & E. González, det. *Poeciloderas quadripunctatus* por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-197]
- Nicaragua: Rivas, 11.433731, -85.519864, 26-II-2018, foto por Pat Deacon, det. *Poeciloderas quadripunctatus* por Keith Bayless en iNaturalist 2022, observación 10104548 en iNaturalist.

Rhabdotylus sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1300 m, 12.996111 -85.908330, 2-VIII-2001, col. J.M. Maes & E. González, det. *Rhabdotylus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-215]

Stibasoma (Stibasoma) chionostigma (OSTEN SACKEN, 1886).

Tabanus chionostigma OSTEN SACKEN, 1886:54, lam. I, fig. 11 [Guatemala].

Stibasoma pachycephalum BIGOT, 1892:737 [México].

Stibasoma flavistigma HINE, 1912:516 [México].

+*Stibasoma bifenestrata* PHILIP, 1966:526, fig. 5 [Zelaya: El Recreo].

+*Stibasoma (Stibasoma) chionostigma* (OSTEN SACKEN); Fairchild, 1971:75.

+*Stibasoma bifenestrata* PHILIP; Arnaud, 1979:118.

+*Stibasoma bifenestrata* PHILIP; Arnaud, 1985:106 (as synonym).

+*Stibasoma (Stibasoma) chionostigma* (OSTEN SACKEN); Arnaud, 1985:665.

+*Stibasoma chionostigma* (OSTEN SACKEN); Maes, 1992:39.

+*Stibasoma (Stibasoma) chionostigma* (OSTEN SACKEN); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1531.

+*Stibasoma (Stibasoma) chionostigma* (OSTEN SACKEN); Coscaron & Papavero, 2009:113-114.

Distribución: México, Guatemala*, Honduras, Nicaragua, Colombia.

Especímenes de Nicaragua:

Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 20-III-1994, col. J.M. Maes & A. de la Fuente, det. *Stibasoma chionostigma* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL) [Di-277]

Nicaragua: RACS (Zelaya): El Recreo, VII-1953, col. K. Neiland, CAS Type No. 12892 (**HOLOTYPUS** hembra de *Stibasoma bifenestrata* PHILIP 1966 en California Academy of Science, San Francisco).

Stibasoma sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, alt. 250-300 m, 13.75054, -84.97857, 6/10-V-2011, col. B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-16]

Stibasoma sp. 2.

Especímenes de Nicaragua:

Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [4].

Cukra Hills: Greenfields [4].

Stypommisa captiroptera (KRÖBER, 1930).

Tabanus captiroptera KRÖBER, 1930:10, fig. 8 [Venezuela].

Stenotabanus (Stenotabanus) xenium FAIRCHILD, 1947:568, lam. 1, fig. 5 [Panama].

Stypommisa flavescens KRÖBER; Baretto, 1956:82 [Guyana] (error de identificación).

+*Stypommisa captiroptera* (KRÖBER); Fairchild, 1971:81.

+*Stenotabanus (Stenotabanus) xenium* FAIRCHILD; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1531.

+*Stypommisa captiroptera* (KRÖBER); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1531.

Distribución: México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela*, Guaina, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, [¿Paraguay?].

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: ? Eden (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua (citado como *Stenotabanus (Stenotabanus) xenium* FAIRCHILD por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999, sin localidad precisa).
- Nicaragua (citado como *Stypommisa captiroptera* (KRÖBER) por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999, sin localidad precisa).

Stypommisa maruccii (FAIRCHILD, 1947).

Stenotabanus maruccii FAIRCHILD, 1947:568, fig. 8 [Panama].

Stenotabanus frondicolus FAIRCHILD, 1951.

+*Stypommisa maruccii* (FAIRCHILD); Fairchild, 1971:82.

+*Stypommisa maruccii* (FAIRCHILD); Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1531.

+*Stypommisa maruccii* (FAIRCHILD); Coscaron & Papavero, 2009:117.

Distribución: Nicaragua, Panamá*, Colombia, Ecuador.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Chontales (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Tabanus abattenuis PHILIP, 1969.

Tabanus (Chelotabanus) attenuatus PHILIP, 1968:381-382, fig. 3 [Honduras]
(pre-ocupado por *Tabanus attenuatus* WALKER, 1848).

Tabanus abattenuis PHILIP, 1969:152 (nombre nuevo para *Tabanus attenuatus* PHILIP 1968).

+*Tabanus abattenuis* PHILIP; Fairchild & Burger, 1994:130.

+*Tabanus abattenuis* PHILIP; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1531.

+*Tabanus abattenuis* PHILIP; Coscaron & Papavero, 2009:123.

+*Tabanus abattenuis* PHILIP; Veroy, Orozco & Henriquez, 2022:30.

Distribución: México, Guatemala, Honduras*, El Salvador, Nicaragua.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua (citado por Fairchild & Burger, 1994, sin localidad precisa).

Tabanus albocirculus HINE, 1907.

Tabanus albocirculus HINE, 1907 :227 [Costa Rica].

Tabanus albocirculatus KRÖBER, 1929:122 (error de ortografía).

Tabanus obscuriventris KRÖBER, 1930:6, fig. 4 [Colombia] (pre-ocupado por *obscuriventris* KRÖBER, 1929).

Tabanus obscurigaster KRÖBER, 1934:303 (nombre nuevo para *obscuriventris* KRÖBER).

+*Tabanus albocirculus* (HINE); Woke, 1947:369.

+*Tabanus albocirculus* HINE; Fairchild, 1971:88.

+*Tabanus albocirculus* HINE; Maes, 1992:39.

+*Tabanus albocirculus* HINE; Fairchild & Burger, 1994:130

+*Tabanus albocirculus* HINE; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1532.

+*Tabanus albocirculus* HINE; Coscaron & Papavero, 2009:123.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica*, Panamá, Colombia.

Hematófago: hombre, caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACS (Zelaya): Rama (citado por Woke, 1947).

Tabanus sp. cf. albocirculus HINE, 1907.

Tabanus cf. pseudoculus o *albocirculus* ?

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Carazo: La Trinidad: Santo Domingo, 11.734552, -86.365787, UTM 16P 0569108 - 1297279, 115 m, 9/10-XII-2001, col. J.M. Maes & Eric van den Berghe, det. *Tabanus pseudoculus* o *albocirculus* por Augusto Henríquez 2022 (1 ej.) [Di-193]

Carazo: La Trinidad: Santo Domingo [Di-193]

Tabanus bigoti BELLARDI, 1859.

Tabanus bigoti BELLARDI, 1859:58 [México].

Tabanus apicalis MACQUART, 1847:20 [México] (pre-ocupado por *apicalis* WIEDEMANN, 1828).

+*Tabanus bigoti* BELLARDI; Osten Sacken, 1886:48.

Ommalia brevihamus ENDERLEIN, 1925:390 [Colombia].

+*Chelommia bigoti* BELLARDI; KRÖBER, 1934:270.

Tabanus appretiatus KRÖBER, 1934:306 (nombre Nuevo para *apicalis* MACQUART).

+*Tabanus bigoti* BELLARDI; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1532.

Distribución: México*, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Chontales, col. T. Belt (citado por Osten Sacken, 1886).

Tabanus colombensis MACQUART, 1846.

Tabanus colombensis MACQUART, 1846:165, lam. 4, fig. 2 [Colombia].

Tabanus truquii BELLARDI, 1859:64, lam. 2, fig. 6 [México].

Tabanus fur WILLISTON, 1901:261 [México] (pre-ocupado por *fur* WILLISTON, 1901).

Tabanus amplifrons KRÖBER, 1933:354 [Venezuela].

Tabanus trilineatus LATREILLE; Bequaert, 1940.

+*Tabanus colombensis* MACQUART; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1532.

Distribución: USA (Texas), México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia*, Venezuela, Trinidad, Guayana, Guayana francesa, Ecuador, Bolivia, Brasil.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Santa Enriqueta, alt. 1250 m, 13.068445, -85.918955, 24/30-V-2003, col. D. Roiz (1 ej. en col. MEL) [Di-236]
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 12-II-1989, en trampa UV, col. J.M. Maes, det. *Tabanus colombensis* por J.T. Goodwin 1996 (2 ej. en col. MEL) [Di-228]
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, II-1991, col. B. Garcete, det. *Tabanus colombensis* por J.T. Goodwin 1991 (1 ej. destruido) [Di-231]
- Nicaragua: León: Museo Entomológico, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 23-I-1999, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-233]
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, II-1990, col. B. Garcete, det. *Tabanus colombensis* por J.T. Goodwin 1996 (2 ej. en col. MEL) [Di-230]
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, II-1990, col. B. Garcete, det. *Tabanus colombensis* por J.T. Goodwin 1996 (1 ej. en col. MEL) [Di-229]
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 8-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. *Tabanus colombensis* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL) [Di-225]

- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 27-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. *Tabanus colombensis* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 30-IX-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-235]
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-V-1999, Col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-239]
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-VI-1999, Col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-XII-1999, Col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 15-III-1998, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 22-VI-1998, Col. Jean-Michel Maes (3 ej. en col. MEL) [Di-240]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-238]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-241]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes (2 ej. en col. MEL) [Di-44]
- Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Pijibay: finca Don Barbarino, alt. 12 m, 11.472867, -83.887467, 30-XI / 12-XII-2013, col. Blas Hernández & Eric van den Berghe (1 ej.) [Di-47]

- Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Pijibay: finca Don Barbarino, alt. 12 m, 11.472867, -83.887467, 30-XI / 12-XII-2013, col. Blas Hernández & Eric van den Berghe (1 ej.) [Di-48]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 19/28-X-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-234]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 10/20-XI-1999, col. Jean-Michel Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-242]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 3/7-VI-2003, col. Jean-Michel Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 10/20-XI-1999, col. Jean-Michel Maes & B. Hernández (2 ej. en col. MEL) [Di-243]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 6/9-II-2000, col. Jean-Michel Maes & B. Hernández (5 ej. en col. MEL) [Di-244]
- Nicaragua: Río San Juan: San Juan del Norte [Greytown], 10.946205, -83.734523, alt. 10 m, 2-I-1995, col. B. Hernández (1 ej. En col. MEL).

Jinotega: Santa Enriqueta [Di-236]

León [Di-228]

León: Museo Entomológico [Di-233]

Managua [Di-230]

Managua [Di-229]

Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [Di-239]

Reserva de Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum [Di-238]

Los Guatuzos: Río Papaturre [Di-234]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-242]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-243]

Tabanus cf. colombensis MACQUART, 1846.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, XII-1999, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-232]
- Nicaragua: Rivas, Isla Ometepe: San Ramon: Estación biológica, alt. 50 m, 11.416300, -85.539816, 29/31-I-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (9 ej. en col. MEL) [Di-245]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 17/20-XI-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-237]

Leon [Di-232]

8 km E Bonanza: CICABO [Di-237]

Tabanus commixtus WALKER, 1860.

Tabanus commixtus WALKER, 1860:273 [Mexico].

Tabanus compactus WALKER; Aldrich, 1905:204 (error de identificación).

Tabanus maya BEQUAERT, 1931:546, fig. 2 [México].

Tabanus truquii BELLARDI; Fairchild, 1971:103 (error de identificación).

+*Tabanus commixtus* WALKER; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1532.

Distribución: Hispaniola, Martinica, México*, Honduras, Nicaragua, Trinidad, Venezuela.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: León*: Finca El Rosario, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 27-VIII-1993, en trampa malaise en algodónal, col. A. Baumert, det. *Tabanus commixtus* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL) [Di-226]
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 1-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. *Tabanus commixtus* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL) [Di-227]
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 27-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. *Tabanus commixtus* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, -86.020843, 1-VIII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. *Tabanus commixtus* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL).

León: Finca El Rosario [Di-226]

Masaya: Las Flores: Finca Téllez [Di-227]

Tabanus erebus OSTEN SACKEN, 1886.

- +*Tabanus erebus* OSTEN SACKEN, 1886:50-51 [Chontales, Panamá].
- Astigmatophthalmus satanas* KRÖBER, 1931:297, fig. 11 [Costa Rica].
- +*Tabanus erebus* OSTEN SACKEN; Fairchild, 1971:93.
- +*Tabanus erebus* OSTEN SACKEN; Arnaud, 1979:122.
- +*Tabanus erebus* OSTEN SACKEN; Arnaud, 1985:671.
- +*Tabanus erebus* OSTEN SACKEN; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1532.
- +*Tabanus erebus* OSTEN SACKEN; Coscaron & Papavero, 2009:129.
- +*Tabanus erebus* OSTEN SACKEN; Veroy, Orozco & Henriquez, 2022:30.

Distribución: [¿México?], Honduras, Nicaragua*, Costa Rica, Panamá*.

Coscaron & Papavero (2009) dan como distribución de esta especie Costa Rica y Panamá, además de la localidad tipo de Nicaragua.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Camp 3 (La Quebrada), alt. 1200 m, 13.588975, -85.710057, UTM 16P 1502600 - 0639500, 23/30-IV-2001, col. J. Sunyer & Blas Hernández (1 ej. en col. MEL) [21].
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín, alt. 1100 - 1400 m, 13.556848, -85.696235, 22/25-V-2011, col. Blas Hernández (3 ej. en col. MEL) [Di-51]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: camp 5 Las Torres, alt. 1400 m, 13.567718, -85.718087, UTM 16P 1500283 - 0637383, V-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández (5 ej.) [Di-178]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Camp 3 (La Quebrada), alt. 1200 m, 13.588975, -85.710057, UTM 16P 1502600 - 0639500, 23/30-IV-2001, col. J. Sunyer & Blas Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-179]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: camp 2 Los Quetzales, 13.596791, -85.716081, UTM 16P 1503500 - 0638900, 1300 m, 23/30-IV-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández (10 ej.) [Di-180]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Camp 1, alt. 1400 m, 13.583056 - 85.703330, UTM 16P 1503500 - 0637900, 23/30-IV-2001, col. J. Sunyer & Blas Hernández (1 ej. en col. MEL).

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Camp 3 (La Quebrada), alt. 1200 m, 13.588975, -85.710057, UTM 16P 1502600 - 0639500, 23/30-IV-2001, col. J. Sunyer & Blas Hernández (11 ej. en col. MEL) [Di-181]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Pico El Hielo, 1700m, 13.571881, -85.706513, UTM-16P-0639950-1500750, 5/10-V-1999, col. B. Hernández (2 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-182]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Campamento 2, 1550 m, 13.570772, -85.707240, UTM-16P-0639872-1500627, 10/17-V-98, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-183]
- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1550 m, 12-VI-1994, col. J.M. Maes, J. Téllez & J. Hernández, det. *Tabanus erebus* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL) [Di-177]
- Nicaragua: Chontales, col. Janson, CAS Type No 12910 (1 **SYNTYPUS** hembra de *Tabanus erebus* OSTEN SACKEN 1886 en California Academy of Sciences, San Francisco).

Jinotega: Cerro Kilambe: Camp 3 (La Quebrada) [21].

Jinotega: Cerro Kilambe: Camp 3 (La Quebrada) [Di-179]

Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín [Di-51]

Jinotega: Cerro Kilambe: camp 2 Los Quetzales [Di-180]

Jinotega: Cerro Kilambe: Camp 3 (La Quebrada) [Di-181]

Jinotega: Cerro Kilambe: Pico El Hielo [Di-182]

Jinotega: Cerro Kilambe: Campamento 2 [Di-183]

Tabanus importunus WIEDEMANN, 1828.

Tabanus importunus WIEDEMANN, 1828:127 [Brasil].
Tabanus monogramma WIEDEMANN, 1828:150 [Brasil].
Tabanus valterii MACQUART, 1838:184 [Brasil].
Tabanus lividus WALKER, 1848:162 [Brasil].
Tabanus albidicollis MACQUART, 1850:336 [Guyana].
Tabanus semisordidus WALKER, 1854:208 [Brasil].
Tabanus albicollis HUNTER, 1901:39 (error).
+*Tabanus importunes* WIEDEMANN; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1532.

Distribución: Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guayana, Surinam, Guayana francesa, Brasil*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Masaya: Las Flores: Finca Téllez, alt. 100 m, 12.003716, - 86.020843, 27-VII-1994, trampa malaise, col. J.M. Maes, det. *Tabanus importunus* por J.T. Goodwin 1994 (1 ej. en col. MEL) [Di-194]
- Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Isla Vista, alt. 50-110 m, 11.225103, 85.550594, 2/5-III-2009, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-195]
- Nicaragua: Chontales (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Masaya: Las Flores: Finca Téllez [Di-194]

Rivas: Sapo: Finca Isla Vista [Di-195]

Tabanus cf. importunus WIEDEMANN, 1828.

Parece *Tabanus importunus*, pero con venación diferente.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 17/20-XI-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-196]

8 km E Bonanza: CICABO [Di-196]

Tabanus lineola FABRICIUS, 1794.

Tabanus lineola FABRICIUS, 1794:369 [“North America”].

+*Tabanus lineola* FABRICIUS; Osten Sacken, 1886:56.

Tabanus commixtus WALKER; Stone, 1938 (error de identificación).

+*Tabanus lineola* FABRICIUS; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1532-1533.

Distribución: Canadá, USA, Bahamas, México, [¿Cuba, I. Pinos, Nicaragua, Suramérica?].

Fairchild & Burger (1994). Tal vez los de Nicaragua y Suramérica sean de otra especie, ya que Fairchild en el catálogo de 1971, Fairchild & Burger en 1994 y Coscaron & Papavero (2009) limitan la distribución de esta especie a Neártico y Bahamas.

Larva depredadora de Diptera: Muscidae: *Musca domestica*.

Enemigos naturales:

- Hymenoptera:
 - Scelionidae: *Telenomus emersoni*.
 - Nyssonidae:
 - *Stictia carolina*.
 - *Bembix sayi*.
 - *Bembix cinerea*.
 - *Bembix hinei*.
 - *Bembix texana*.
 - *Bembix pruinosa*.
- Coleoptera: Coccinellidae: *Naemia seriata*.
- Protozoa: Microsporidia: *Teleoehania* sp.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: León (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Chontales, col. Janson (citado por Osten Sacken, 1886).

Tabanus nebulosus ssp. *nebulosus* DE GEER, 1776.

- Tabanus nebulosus* DE GEER, 1776:227, lam. 30, fig. 2 [Surinam].
Tabanus surinamensis MACQUART, 1838:136 [Surinam].
Tabanus incertus MACQUART, 1838:151 [localidad no definida].
Tabanus ferrifer WALKER, 1850:30 ["Barbados"].
Tabanus interpunctus LUTZ, 1918:167 (*nomen nudum*).
Tabanus erythraeus BIGOT; Brethes (error de identificación).
Tabanus druyvesteijni SZILADY, 1926:26, lam. 4, fig. 20 [Trinidad, Panama, Surinam].
Hybostraba ornativentris KRÖBER, 1929:182, lam. 2, figs. 10-11 [Argentina].
Tabanus transversalifuscatus KRÖBER, 1930:263.
Tabanus nubeculipennis KRÖBER, 1931:293 [Venezuela].
+*Tabanus nebulosus* ssp. *nebulosus* DE GEER; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1533.

Distribución: ¿Barbados?, México, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad, Venezuela, Guaina, Surinam*, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Tabanus occidentalis var. *occidentalis* LINNAEUS, 1758.

- Tabanus occidentalis* LINNAEUS, 1758:602 [“America Meridionalis”].
Tabanus dorsiger WIEDEMANN, 1821:83 [Brasil].
Tabanus modestus WIEDEMANN, 1828:146 [Brasil].
Tabanus conseqa WALKER, 1850: cxxi [Brasil].
Tabanus trilineatus LATREILLE; KRÖBER, 1933 (error de identificación).
Tabanus stuppeus FAIRCHILD, 1942:160, 161, lam. 1, fig. 13 [Brasil].
+*Tabanus dorsiger* WIEDEMANN; Maes, 1992 :39.
+*Tabanus occidentalis* ssp. *occidentalis* f. *occidentalis* LINNAEUS; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1533.

Tabanus occidentalis var. *dorsovittatus* MACQUART, 1855.

- Tabanus dorsovittatus* MACQUART, 1855:50 [South America].
Tabanus carneus BELLARDI, 1859:62 [Mexico].
Tabanus appendiculatus HINE, 1906:22 [Guatemala].
Tabanus trilineatus LATREILLE; Hine, 1906 (error de identificación).
Tabanus ochrophilus LUTZ, 1914:46, 49 [Brasil].
Tabanus dorsiger var. *pallidifemoratus* KRÖBER, 1929:249, figs. 7-8 [Brasil].
Tabanus globulicallosus KRÖBER, 1931:302 [Panama].
Tabanus columbus FAIRCHILD, 1942:160, lam. 1, fig. 14 [Venezuela].
+*Tabanus lineola carneus* (Bell); Woke, 1947:369.
+*Tabanus occidentalis* ssp. *occidentalis* var. *dorsovittatus* FABRICIUS; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1533.

Coscaron & Papavero (2009) incluyen *Tabanus dorsovittatus* MACQUART como sinónimo de *Tabanus occidentalis* (LINNAEUS), pero dan una distribución geográfica (México hasta Argentina) lo que dejaría suponer que sea una entidad taxonómica distinta, sea variedad o subespecie; la sinonimia de ambos taxones esta puesta en una sola lista.

Distribución:

- var. *occidentalis*: México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Trinidad, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile.
- var. *dorsovittatus*: México, Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guayana, Surinam, Guayana francesa, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile.
- [ssp. *cubanus* SZILADY, 1926: Cuba*, Jamaica]

Especímenes de Nicaragua:

Tabanus occidentalis occidentalis:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1992).

Tabanus occidentalis dorsovittatus:

- Nicaragua: Jinotega: 3 Km al norte de Jinotega, alt. 1000 m, 13.125278 -86.008890, VII-1989, col. Frederick Reinboldt, det. *Tabanus occidentalis dorsovittatus* por J.T. Goodwin 1991 (1 ej. en col. MEL) [Di-246]
- Nicaragua: Chinandega: Corinto (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, V-1990, col. B. Garcete, det. *Tabanus occidentalis dorsovittatus* por J.T. Goodwin 1991 (1 ej. destruido) [Di-247]
- Nicaragua: Managua, alt. 160 m, 12.114993, -86.236174, II-1990, col. B. Garcete, det. *Tabanus occidentalis dorsovittatus* por J.T. Goodwin 1996 (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 12/15-XII-2006, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-249]
- Nicaragua: Rivas, Isla Ometepe: San Ramon: Estación biológica, alt. 50 m, 11.416300, -85.539816, 29/31-I-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (4 ej. en col. MEL) [Di-253]
- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Cola Blanca: Rio Las Latas, alt. 220 m, 14.066667 -84.550000, 2-VI-1997, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-250]

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 8-VIII-2000, sobre aguacate (*Persea americana*), col. Y. Dixon (1 ej. en col. MEL) [Di-248]
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Rama (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Cukra Hills: Greenfields, alt. 5 m, 12.221313, -83.746654, 11/12-VI-2002, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-252]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 19/28-X-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-251]
- Nicaragua: ? Corintingá River (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: ? Cañas Gordas (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: ? Río Kuriugas (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Jinotega: 3 Km al norte de Jinotega [Di-246]

Granada: Reserva Domitila [Di-249]

Isla Ometepe: San Ramon [Di-253]

Tabanus oculus WALKER, 1848.

Tabanus oculus WALKER, 1848:157 [“British Honduras”].

Tabanus bipartitus WALKER, 1848:158 [“British Honduras”].

Tabanus albonotatus BELLARDI, 1859:56, lam. 2, fig. 5 [México].

+*Tabanus oculus* (WALKER); Woke, 1947:369.

+*Tabanus oculus* WALKER; Maes, 1992:39.

+*Tabanus oculus* WALKER; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1534.

Distribución: México, Guatemala, Belice*, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia.

Hematófago: caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Chinandega: Cosiguina (citado por Woke, 1947).
- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Bluefields (citado por Woke, 1947).

Tabanus grupo oculus sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (RAAN, Zelaya): Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas, 14.357355, -84.607684, 14° 21 N - 84° 36 W, 75 m, IX-96, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Tabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-171]

Río Waspuk: Rápidos Waula Kombas [Di-171]

Tabanus grupo oculus sp. 2.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Rivas, Isla Ometepe: San Ramon: Estación biológica, alt. 50 m, 11.416300, -85.539816, 29/31-I-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Tabanus "oculus" group* por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-170]

Isla Ometepe: San Ramon [Di-170]

Tabanus pruinosus BIGOT, 1892.

Tabanus pruinosus BIGOT, 1892:683 [México].

Tabanus limpidipennis HINE, 1907:223 [Guatemala].

Tabanus albovillosa KRÖBER, 1931:92 [Costa Rica].

Tabanus schmidti KRÖBER, 1931:292 [Costa Rica].

+*Tabanus pruinosus* BIGOT; Fairchild, 1951:459.

+*Tabanus pruinosus* BIGOT; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1534.

Distribución: USA, México*, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Costa Pacífica (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Tabanus punctipleura HINE, 1920.

Tabanus punctipleura HINE, 1920:314 [Costa Rica].

+*Tabanus punctipleura* HINE; Maes, 1987:15.

+*Tabanus punctipleura* HINE; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1534.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica*, Panamá.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: “Zelaya” (citado por Maes, 1987).

Tabanus pungens WIEDEMANN, 1828.

Tabanus pungens WIEDEMANN, 1828:175 [Uruguay].

Tabanus desertus WALKER, 1850:119 [Brasil].

Tabanus nuntius WALKER, 1854:207 [Brasil].

Tabanus univittatus MACQUART, 1855:50 [“South America on the banks of the Amazon”].

Tabanus sallei BELLARDI, 1859:61, lam. 2, fig. 7 [México].

Tabanus propinquus BELLARDI, 1859:65 [México] (pre-ocupado por *propinquus* MACQUART, 1855).

Tabanus discifer BIGOT, 1892:684 [Brasil] (pre-ocupado por *discifer* WALKER, 1850).

Tabanus dorsiger var. *angustivitta* KRÖBER, 1929:250, fig. 9 [Brasil].

Agelanius ruficornis KRÖBER, 1931:287 [Argentina] (pre-ocupado por *ruficornis* FABRICIUS, 1775).

Agelanius rufus KRÖBER, 1931:287 [Ecuador] (pre-ocupado por *rufus* SCOPOLI, 1763).

Tabanus erythrocerus KRÖBER, 1934:300 (nombre nuevo para *ruficornis* KRÖBER).

Tabanus ruficolor KRÖBER, 1934:302 (nombre nuevo para *rufus* KRÖBER).

+*Tabanus pungens* WIEDEMANN; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1534.

Distribución: USA, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay*, Argentina.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Chontales (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).

Tabanus cf. quinquepunctatus HINE, 1925.

Tabanus quinquepunctatus HINE, 1925:33 (nombre nuevo para *quinquemaculatus* HINE, 1907).

Tabanus quinquemaculatus HINE, 1907:224 [Guatemala] (pre-ocupado por *Tabanus quinquemaculatus* HINE, 1904).

Tabanus griseopleuris KROBER, 1931:295 [Costa Rica].

Distribución: Guatemala*, Belice, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Muzú, 14° 33 N - 85° 07 W, 14.564510, - 85.130681, 220 m, 7/10-IX-97, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Tabanus cf. quinquepunctatus* por Sergio Ibañez-Bernal 2022 (1 ej. en Museo Entomológico de León) [Di-167]

Jinotega: Cerro Muzú [Di-167].

Tabanus secundus WALKER, 1848.

Tabanus secundus WALKER, 1848:180 [localidad no definida].

Tabanus stenocephalus HINE, 1906:27 [Guatemala].

+*Tabanus lineola stenocephalus* (HINE); Woke, 1947:369.

+*Tabanus dorsiger stenocephalus* HINE; Maes, 1992:39.

+*Tabanus secundus* WALKER; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1534.

Distribución: México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay.

Hematófago: caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Bluefields (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: ? Cañas Gordas (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.130278, -86.16111, 5-VII-1974, col. J.J. Rodríguez, det. *Tabanus stenocephalus* por J.T. Goodwin 1986 (1 ej. en col. MEL) [Di-216]

Tabanus unistriatus HINE, 1906.

Tabanus unistriatus HINE, 1906:28 [Costa Rica].

+*Tabanus unistriatus* (HINE); Woke, 1947:369.

+*Tabanus unistriatus* HINE; Fairchild, 1976:261.

+*Tabanus unistriatus* HINE; Maes, 1992:39.

+*Tabanus unistriatus* HINE; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1534.

Distribución: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica*, Panamá, Colombia, Ecuador, [¿ Guaina, Perú ?].

Hematófago: hombre, caballo.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Rio Potecas (citado por Fairchild, 1976).
- Nicaragua: Jinotega: Wauhs River Valley (citado por Fairchild, 1976).
- Nicaragua: Jinotega: Pantasma River (citado por Fairchild, 1976).
- Nicaragua: Matagalpa (citado por Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1999).
- Nicaragua: RACS (Zelaya): Rama (citado por Woke, 1947).

Tabanus yucatanus TOWNSEND, 1897.

Tabanus yucatanus TOWNSEND, 1897:198 [Mexico].

+*Tabanus yucatanus* TOWNSEND; Fairchild, 1971:104.

+*Tabanus yucatanus* TOWNSEND; Maes, Hellebuyck & Goodwin, 1998:1534.

+*Tabanus yucatanus* TOWNSEND; Manrique-Saide, Delfin-Gonzalez & Ibañez-Bernal, 2001:360-361.

+*Tabanus yucatanus* TOWNSEND; Coscaron & Papavero, 2009:146.

+*Tabanus yucatanus* TOWNSEND; Veroy, Orozco & Henriquez, 2022:31.

Distribución: México*, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua (citado por Fairchild, 1971, sin localidad precisa).

Tabanus sp. grupo *curtus* HINE, 1920.

+*Tabanus* sp., *curtus* group; Woke, 1947:369.

Coscaron & Papavero (2009) dan como distribución para *Tabanus curtus* HINE Venezuela*, Guyana, Surinam, Brasil, Bolivia y Argentina.

Hematófago: caballo.

Especímenes de Nicaragua:

Nicaragua: Chinandega: Cosiguina (citado por Woke, 1947).

Tabanus sp. 1.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Pijibay: finca Don Barbarino, alt. 12 m, 11.472867, -83.887467, 30-XI / 12-XII-2013, col. Blas Hernández & Eric van den Berghe (2 ej. en col. MEL) [Di-185]
- Nicaragua: Río San Juan: Reserva Biosfera Indio Maíz: Sarapiquí, alt. 27 m, 10.714322, -83.933073, 5/12-VII-2005, col. Henry Murillo, Joaquín Rodríguez & Mauricio Madrigal (1 ej. en col. MEL) [Di-184]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 10/20-XI-1999, col. Jean-Michel Maes & B. Hernández (2 ej. en col. MEL) [Di-187]
- Nicaragua: Río San Juan: San Juan del Norte [Greytown], 10.946205, -83.734523, alt. 10 m, 2-I-1995, col. B. Hernández (1 ej. En col. MEL) [Di-186]

Punta Gorda: Pijibay: finca Don Barbarino [Di-185]

Río San Juan: Reserva Biosfera Indio Maíz: Sarapiquí [Di-184]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-187]

Rio San Juan: San Juan del Norte [Di-186]

Tabanus sp. 2.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, VI-2005, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [20].
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-188]
- Nicaragua: Río San Juan: Reserva Biosfera Indio Maíz: Sarapiquí, alt. 27 m, 10.714322, -83.933073, 5/12-VII-2005, col. Henry Murillo, Joaquín Rodríguez & Mauricio Madrigal (1 ej. en col. MEL) [19].

Río San Juan: Refugio Bartola [20]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-188]

Río San Juan: Reserva Biosfera Indio Maíz: Sarapiquí [19]

Tabanus sp. 3.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: entre Rio Frio y Dos Bocas de Rio Indio, 3/22-VI-2006, col. J. Sunyer, A. Hertz, L. Obando & D. Manzanarez (1 ej. en col. MEL) [Di-190]

Río San Juan: entre Rio Frio y Dos Bocas de Rio Indio [Di-190]

Tabanus sp. 4.

Presenta venación de tipo *Esenbeckia*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín, alt. 1100 - 1400 m, 13.556848, -85.696235, 22/25-V-2011, col. Blas Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-50]
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: camp 5 Las Torres, alt. 1400 m, 13.567718, -85.718087, UTM 16P 1500283 - 0637383, V-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej.) [Di-191]

Jinotega: Cerro Kilambe: Valle Berlín [Di-50]

Tabanus sp. 5.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Rio San Juan: San Juan del Norte [Greytown], 10.946205, - 83.734523, alt. 10 m, 2-I-1995, col. B. Hernández (1 ej. En col. MEL) [Di-192]

Tabanus sp. 6.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito: casa, trampa UV, 11.335422, - 85.924927, alt. 35 m, 2/6-VII-2008, col. J.M. Maes (5 ej. en col. MEL) [Di-211]

Rivas: Tola: Talón de Brito [Di-211]

Tabanus sp. 7.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 12/15-XII-2006, col. J.M. Maes (2 ej. en col. MEL) [Di-220]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 21/26-IV-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández (3 ej. en col. MEL) [Di-218]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 29-XI / 8-XII-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández (2 ej. en col. MEL) [Di-219]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 6/9-II-2000, col. Jean-Michel Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-221]

Granada: Reserva Domitila [Di-220]

Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturro [Di-219]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-221]

Tabanus sp. 8.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, - 85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 12/15-XII-2006, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-222]

Granada: Reserva Domitila [Di-222]

Tabanus sp. 9.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Rivas, Isla Ometepe: San Ramon: Estación biológica, alt. 50 m, 11.416300, -85.539816, 29/31-I-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (5 ej. en col. MEL) [Di-223]
- Nicaragua: Rivas, Isla Ometepe: San Ramon: Estación biológica, alt. 50 m, 11.416300, -85.539816, 29/31-I-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-224]

Isla Ometepe: San Ramon [Di-223]

Isla Ometepe: San Ramon [Di-224]

Tabanus sp. 10.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 30-V-1999, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-254]

Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [Di-254]

Tabanus sp. 11.

Presenta venación de tipo *Esenbeckia*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 21/26-IV-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-255]

Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturro [Di-255]

Tabanus sp. 12.

Presenta venación de tipo *Esenbeckia*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 21/26-IV-2001, col. J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-256]

Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturre [Di-256]

Tabanus sp. 13.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, alt. 253 m, 12.647558, - 86.987596, UTM 16P 501347 - 1398161, 6-XII-1999, col. J.M. Maes, Miguel Torrez & Blas Hernández (1 macho col. MEL) [Di-257]

Chinandega: Volcán Casita (macho) [Di-257]

Tabanus sp. 14.

Presenta venación de tipo *Esenbeckia*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 18-X-2003, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-258]

Los Guatuzos: Río Papaturre [Di-258]

Tabanus sp. 15.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, alt. 250-300 m, 13.75054, -84.97857, 6/10-V-2011, col. B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-64]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 4/7-VI-2002, col. Jean-Michel Maes (8 ej. en col. MEL) [Di-40]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 4/7-VI-2002, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-41]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 4/7-VI-2002, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-42]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, VI-2005, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-259]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [Di-64]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-40]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-41]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-42]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-259]

Tabanus sp. 16.

Presenta venación de tipo *Esenbeckia*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Peñas Blancas, alt. 1300 m, 13.295834, - 85.63278, 13° 17 N - 85° 38 W, 25-VII-1997, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-261]
- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11° 01 N - 85° 03 W, 29-XI / 8-XII-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández (5 ej. en col. MEL) [Di-263]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-260]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 3/7-VI-2003, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-262]

Jinotega: Cerro Peñas Blancas [Di-261]

Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturro [Di-263]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-260]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-262]

Tabanus sp. 17.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, alt. 100 m, 14.013335, -84.525334, 17/20-XI-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-264]

Tabanus sp. 18.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Rivas, Isla Ometepe: San Ramon: Estación biológica, alt. 50 m, 11.416300, -85.539816, 29/31-I-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (4 ej. en col. MEL) [Di-265]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Bluefields: Campus URRACAN, alt. 15 m, 12.032403, -83.770694, 9/10-VI-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-266]

Tabanus sp. 19.

Presenta venación de tipo *Esenbeckia*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturo, alt. 40 m, 11.032255, -85.053492, UTM 16P 0712685 - 1220212, 11°01 N - 85°03 W, 17/24-III-2000, col. J.M. Maes, J. Sunyer & B. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-268]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (9 ej. en col. MEL) [Di-267]

Río San Juan: Los Guatuzos: Río Papaturro [Di-268]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-267]

Tabanus sp. 20.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, alt. 250-300 m, 13.75054, -84.97857, 6/10-V-2011, col. B. Hernández (4 ej. en col. MEL) [Di-272]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-269]
- Nicaragua: Río San Juan: Reserva de Biosfera Indio Maíz: camp 4, alt. 55 m, 10.973333, -84.081111, 10° 58'24N - 84° 04'52W, 14/15-VI-2002, col. Pierre Schmidt & Blas Hernández (1 ej.) [Di-270]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 4/7-VI-2002, col. Jean-Michel Maes (4 ej. en col. MEL) [Di-271]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [Di-269]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-271]

Tabanus sp. 21.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-273]

Tabanus sp. 22.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho, alt. 150 m, 13.813841, -84.978085, 13° 48 N - 84° 58 W, XI-1995, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-274]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-275]

Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya: Caño El Macho [Di-274]

Tabanus sp. 23.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús, alt. 1586 m, 13.969339, -86.177719, 1/3-VI-2011, col. Blas Hernández (9 ej. en col. MEL) [Di-62]
- Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús, alt. 1586 m, 13.969339, -86.177719, 1/3-VI-2011, col. Blas Hernández (8 ej. en col. MEL) [Di-280]
- Nicaragua: Jinotega: La Dalia: La Sombra Ecolodge, alt. 990 m, 13.182644, -85.754532, VI-2013, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-49]

Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús [Di-62]

Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús (macho) [Di-280]

Jinotega: La Dalia: La Sombra Ecolodge [Di-49]

Tabanus sp. 24.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús, alt. 1586 m, 13.969339, -86.177719, 1/3-VI-2011, col. Blas Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-61]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 4/7-VI-2002, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-43]

Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús [Di-61]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-43]

Tabanus sp. 25.

Presenta venación de tipo *Esenbeckia*.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Matagalpa: Rio Blanco: Cerro Musun, 12.989167, -85.233604, 29-IV-2011, col. B. Hernández (1 ej. col. MEL) [Di-284]

Tabanus sp. 26.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 4/7-VI-2002, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [5].

Río San Juan: Refugio Bartola [5].

Tabanus sp. 27.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Jinotega: Santa Enriqueta, alt. 1250 m, 13.068445, - 85.918955, 29-III / 4-IV-2003, col. D. Roiz (1 ej. en col. MEL) [Di-45]

Jinotega: Santa Enriqueta [Di-45]

Tabanus sp. 28.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Granada: Las Plazuelas, alt. 60 m, 11.771612, -85.961992, UTM 16P 613116 - 1301464, 10-VIII-2011, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-53]

Tabanus sp. 29.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, alt. 250-300 m, 13.75054, -84.97857, 6/10-V-2011, col. B. Hernández, det. *Tabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-63]
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 3/7-VI-2003, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [25].
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 4/7-VI-2002, col. Jean-Michel Maes (1 ej. en col. MEL) [3].

Río San Juan: Refugio Bartola [25]

Río San Juan: Refugio Bartola [3]

Tabanus sp. 30.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús, alt. 1586 m, 13.969339, -86.177719, 1/3-VI-2011, col. Blas Hernández (1 ej. en col. MEL) [Di-60]
- Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús, alt. 1342 m, 13.969339, -86.177719, 6/9-VII-2012, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-283]

Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús [Di-60]

Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús [Di-283]

Tabanus sp. 31.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, alt. 40 m, 10.972221, - 84.33889, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (2 ej. en col. MEL) [Di-65]

Río San Juan: Refugio Bartola [Di-65]

Tabanus sp. 32.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús, alt. 1342 m, 13.969339, -86.177719, 6/9-VII-2012, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [Di-282]

Nueva Segovia: Jalapa: Cerro Jesús [Di-282]

Tabanus sp. 33.

Especímenes de Nicaragua:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, 20-I-1995, col. J.M. Maes, det. *Tabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-168]
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, -85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, X-2009, col. J.M. Maes, det. *Tabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-52]
- Nicaragua: Rivas, Isla Ometepe: San Ramon: Estación biológica, alt. 50 m, 11.416300, -85.539816, 29/31-I-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández, det. *Tabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (8 ej. en col. MEL) [Di-169]
- Nicaragua: RACN (Zelaya, RAAN): Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum, alt. 100 m, 14.253231, -84.608586, 14° 15 N - 83° 36 W, I-1996, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Tabanus* sp. por Augusto Henríquez 2022 (1 ej. en col. MEL) [Di-172]

León [Di-168].

Granada: Reserva Domitila [Di-52].

Rivas, Isla Ometepe: San Ramon: Estación biológica [Di-169].

Reserva Biosfera BOSAWAS: Rio Waspuk: Sulum [Di-172].

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todos los colectores que permitieron la realización de este trabajo. A James T. Goodwin, quien realizó las primeras identificaciones de nuestra colección. Por sus identificaciones en la plataforma iNaturalist, a Augusto Henríquez, Zachary Dankowicz, Bennett Grappone, Keith Bayless y Sergio Ibañez-Bernal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARNAUD P.H. (1979) A catalog of the types of Diptera in the collection of the Academy of Sciences. *Myia*, 1:v+505 pp.

ARNAUD P.H. (1985) The Diptera taxa described by Cornelius Becker Philip with bibliography (Culicidae, Pelecorhynchidae, Tabanidae). *Myia*, 3:79-181.

ARNAUD P.H. (1985) A catalog of the Tabanidae (Diptera) in the collection of the California Academy of Sciences. *Myia*, 3:617-712.

COSCARON S. & PAPAVERO N. (2009) Catalogue of Neotropical Diptera, Tabanidae. *Neotropical Diptera*, 16:1-199.

FAIRCHILD G.B. (1951) Descriptions and notes on Neotropical Tabanidae. *Ann. Ent. Soc. Amer.*, 44(3):441-462.

FAIRCHILD G.B. (1956) American biting flies of the genera *Chlorotabanus* Lutz and *Cryptotylus* Lutz (Diptera, Tabanidae). *Ann. Ent. Soc. Amer.*, 49(4):313-324.

FAIRCHILD G.B. (1971) A catalogue of the Diptera of the Americas south of the United States. 28. Family Tabanidae. *Mus. Zool., Univ. Sao Paulo*, 128 pp.

FAIRCHILD G.B. (1976) Notes on Neotropical Tabanidae XVI. The *Tabanus trivittatus* complex. *Studia Ent.*, 19(1-4):237-261.

FAIRCHILD G.B. (1986) The Tabanidae of Panama. *Contributions of the American Entomological Institute*, 22(3):139 pp.

FAIRCHILD G.B. & WILKERSON R.C. (1986) A review of the Neotropical genus *Stypommisa* (Diptera: Tabanidae). *Contribution of the American Entomological Institute*, 22(5):61 pp.

FAIRCHILD G.B. & BURGER J.F. (1994) A catalog of the Tabanidae (Diptera) of the Americas South of the United States. *Memoirs of the American Entomological Society*, 55:1-149.

KRÖBER O. (1934) Catalogo dos Tabanidae da America do Sul e Central, incluindo o México e as Antilhas. *Rev. de Entomologia*, 4(2):222-297.

MAES J.M. (1987) Fauna entomológica del Departamento de Zelaya, Nicaragua. *Rev. Nica. Ent.*, 1:11-16.

MAES J.M. (1992) Fauna entomológica del Departamento de Zelaya, Nicaragua (Segunda nota). *Rev. Nica. Ent.*, 19:29-41.

MAES J.M., HELLEBUYCK V. & GOODWIN J.T. (1999) Familia Tabanidae. Pp.1528-1535. En MAES J.M. *Insectos de Nicaragua. Volumen III. Proyecto BOSAWAS, MARENA, GTZ, Managua, Nicaragua.* Pp. 1170-1898.

MANRIQUE-SAIDE P., DELFIN-GONZALEZ H. & IBAÑEZ-BERNAL S. (2001) Horseflies (Diptera: Tabanidae) from protected áreas of Yucatan Peninsula, México. *Florida Entomologist*, 84(3):352-362.

OSTEN SACKEN C.R. (1886-1901) *Biologia Centrali-Americana. Zoologia. Insecta. Diptera.* 1:378 pp., 6 lams.

PHILIP C.B. (1955) New North American Tabanidae. IX. Notes on and keys to the genus *Chrysops* Meigen. *Rev. Brasil. Ent.*, 3:47-128.

PHILIP C.B. (1966) New North American Tabanidae. XVIII. New species and addenda to a Nearctic catalog. *Ann. Ent. Soc. Amer.*, 59:519-527.

VEROY K., OROZCO J. & HENRIQUEZ A.I. (2022) First records of two genera and thirteen species of Tabanidae (Diptera) from Honduras. *ZooKeys*, 1084:27-42.

WOKE P.A. (1947) Arthropods of sanitary importance in the Republic of Nicaragua, Central America. *Am. Jl. Trop. Med.*, 27:357-375.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León
Morpho Residency
de Hielera CELSA media cuadra arriba, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.